

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A INŠTITÚTY CIVILNÉHO PRÁVA PROCESNÉHO

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
robert.jakubac@skgeodesy.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-15>

Abstrakt

Odborná spisba venuje spravidla iba nepatrnú pozornosť vplyvu inštitútov civilného práva procesného na katastrálnu prax, a to napriek tomu, že tieto inštitúty majú v katastrálnej praxi neraz zásadný vplyv. Autor v predmetnom príspevku približuje niektoré prieniky civilného práva procesného a katastra nehnuteľností, resp. niektoré vybrané inštitúty civilného práva procesného relevantné v katastrálnej praxi.

Abstract

Scientific papers pays only a slight attention to the influence of institutes of civil procedural law on cadastral practice, despite the fact that these institutes often have a significant influence in cadastral practice. In this paper, the author approaches some intersections of civil procedural law and land registry, as well as some selected institutes of civil procedural law relevant in relation to the land registry.

Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, inštitúty civilného práva procesného, poznámka spornosti, neodkladné opatrenie, záložné právo

Key words: land registry, institutes of civil procedural law, note of litigation, preliminary measure, pledge

Úvod

Kataster nehnuteľností (ďalej aj len „kataster“), definovaný *de lege lata* v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ako geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností obsahujúci aj údaje o právach k nehnuteľnostiam,¹ sa v povedomí odbornej verejnosti obvykle spája s občianskym právom hmotným² a správnym právom hmotným a procesným.³ V rámci právnej spisby sa občianskoprávne hmotné a správneprávné hmotné a procesné aspekty katastra tešia značnej pozornosti.⁴ Nesporne významné prieniky civilného práva procesného a katastra, resp. vplyvy inštitútov civilného práva procesného na

¹ Pozri § 1 ods. 1 katastrálneho zákona.

² Pozri state venované katastru nehnuteľností v učebniciach občianskeho práva hmotného - napr. LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné I. Bratislava : Iura Edition, a. s., 2006, s. 526 až 540, KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. Praha : ASPI Publishing, s. r. o., 2002, s. 427 až 449.

³ Pozri state venované katastru nehnuteľností v učebniciach správneho práva hmotného a správneho práva procesného - napr. VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, s. 223 až 230.

⁴ Pozri napr. FEČÍK, M., JAKUBÁČ, R.: Posudzovanie platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní. Právny obzor, 2021, č. 5, ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Občiansky zákonník I., § 1 – 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 982 až 1000.

katastrálnu prax (ďalej aj len „civilnoprocesné aspekty katastra“) sú však v rámci právnej spisby podstatne menej frekventované.⁵

Ambíciou tohto príspevku je upriamiť pozornosť odbornej verejnosti právne na civilnoprocesné aspekty katastra nehnuteľností. Nie je pochopiteľne možné v rámci jedného príspevku predložiť podrobnú analýzu tejto problematiky, keďže takáto analýza by iste musela mať podobu rozsiahlej monografie. Naša pozornosť sa preto v tomto príspevku upriami „iba“ na niektoré vybrané aspekty prienikov civilného práva procesného a katastra, resp. na niektoré vybrané inštitúty civilného práva procesného dotknuté reformou civilného práva procesného z roku 2015 a relevantné v katastrálnej praxi.⁶

1. Poznámka spornosti v katastrálnej praxi

Jedným z najvýznamnejších prienikov civilného práva procesného a katastra nehnuteľností je inštitút tzv. poznámky spornosti, zapisovanej do katastra v nadväznosti na začatie niektorých typov súdneho konania (ďalej aj len „poznámka spornosti“). V nadväznosti na zápis tejto poznámky v katastri totiž v zákonom stanovených prípadoch dochádza k rozšíreniu subjektívnej záväznosti súdneho rozhodnutia, pričom subjektívna záväznosť súdneho rozhodnutia pre osobu evidovanú v katastri má zásadný význam pri posudzovaní spôsobilosti predmetného súdneho rozhodnutia byť podkladom pre vykonanie zápisu do katastra⁷ a v určitých prípadoch má tiež zásadný význam aj pri rozhodovaní o návrhu na vklad.⁸

Normatívna úprava poznámky spornosti, a inštitútu poznámky vôbec, je v katastrálnom zákone lakonická. Katastrálny zákon pojem „poznámka spornosti“ nepoužíva a v konečnom dôsledku ani nemá vlastnú explicitnú normatívnu úpravu poznámky spornosti – normatívnu úpravu poznámky spornosti možno „iba“ vyabstrahovať zo všeobecnej normatívnej úpravy katastrálnej poznámky⁹ v spojitosti s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „CSP“). Vychádzajúc z katastrálneho zákona a CSP je možné poznámku spornosti definovať ako poznámku, ktorá sa do katastra zapisuje na návrh účastníka súdneho konania v nadväznosti na začatie súdneho konania o určenie vecného práva k nehnuteľnosti alebo o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby.¹⁰

Zákonodarca v katastrálnom zákone v nadväznosti na zápis poznámky o súdnom konaní vo všeobecnej rovine ustanovil, že katastrálny odbor zapíše poznámku aj na návrh

⁵ Netvrdíme, že odborná spisba pojednávajúca o prienikoch civilného práva procesného a katastra vôbec neexistuje. Príspevky pojednávajúce o tejto problematike existujú (pozri napr. ANDREJČÍK, P.: Opodstatnenosť nariadenia neodkladného opatrenia vo vzťahu k nehnuteľnosti. Justičná revue, 2022, č. 2), avšak ich rozsah je pomerne skromný.

⁶ Bez povšimnutia v tomto príspevku tak zostane napríklad otázka postupu orgánu štátnej správy na úseku katastra, ak dôjde k odkladu vykonateľnosti rozhodnutia súdu, na základe ktorého už bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností – aj takéto prípady sa už v aplikačnej praxi vyskytli.

⁷ Pozri § 36a ods. 2 a ods. 3 katastrálneho zákona.

⁸ Pri rozhodovaní o návrhu na vklad okresný úrad, katastrálny odbor zásadne vychádza zo stavu zápisov v katastri nehnuteľností. Pokiaľ je však okresnému úradu, katastrálnemu odboru v konaní o návrhu na vklad právoplatným rozhodnutím súdu záväzným pre osobu evidovanú v katastri preukázané, že právny stav evidovaný v katastri je v rozpore so skutočným stavom, okresný úrad, katastrálny odbor je pri svojom rozhodovaní povinný vychádzať zo skutočného stavu preukázaného právoplatným rozhodnutím súdu.

⁹ Poznámka spornosti predstavuje iba podmnožinu poznámok zapisovaných do katastra v nadväznosti na súdne konania.

¹⁰ Pozri § 228 ods. 2 CSP. Poňatie poznámky spornosti je de lege lata užšie, ako tomu bolo v kontexte § 159a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

účastníka súdneho konania¹¹ a že ju vymaže bez návrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis, ak sa preukáže, že pominuli dôvody jej zápisu.¹² Zákonodarca už ale v katastrálnom zákone bližšie nešpecifikuje súdne konania, v nadväznosti na ktoré je možné zapísať poznámku do katastra, ani „pominutie dôvodov zápisu poznámky“ odôvodňujúce výmaz poznámky o súdnom konaní z katastra. Z tejto všeobecnej normatívnej úpravy je pritom potrebné vychádzať aj pri zápise poznámky spornosti do katastra a pri výmaze poznámky spornosti z katastra.

1.1 Zápis poznámky spornosti do katastra

V kontexte poznámky spornosti je zrejmé, že jej zápis odôvodňuje začatie súdneho konania o určenie vecného práva k nehnuteľnosti alebo súdneho konania o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Je taktiež zrejmé, že táto poznámka sa zapíše len na návrh účastníka vyššie uvedeného súdneho konania, a že teda jej zápis je ovládaný dispozičnou zásadou. Je na účastníkovi konania, či o zápis poznámky spornosti do katastra požiada.

Katastrálny zákon neupravuje prílohy žiadosti o zápis poznámky spornosti do katastra, t. j. neustanovuje, akú listinu je potrebné pripojiť k žiadosti o zápis tejto poznámky do katastra. To však neznamená, že k zápisu poznámky spornosti do katastra stačí okresnému úradu, katastrálnemu odboru (ďalej aj len „katastrálny odbor“) predložiť návrh na zápis tejto poznámky. Z § 39 ods. 1 katastrálneho zákona možno odvodiť, že k žiadosti o zápis poznámky spornosti do katastra je potrebné pripojiť listinu, preukazujúcu začatie súdneho konania – o účastníkovi súdneho konania totiž možno uvažovať len v súvislosti s práve prebiehajúcim súdnym konaním. Listinou preukazujúcou začatie súdneho konania môže byť žaloba s potvrdením súdu o jej prijatí.

1.2 Výmaz poznámky spornosti z katastra

Ako to už bolo vyššie naznačené, všeobecná normatívna úprava výmazu poznámky z katastra a to v kontexte výmazu poznámky o súdnom konaní zapísanej v katastri je pomerne vágna. Zákonodarca totiž bližšie neupravil, akú listinu je potrebné pripojiť k návrhu na výmaz poznámky z katastra. Nie je tak zrejmé, či k výmazu poznámky spornosti z katastra stačí návrh toho, kto podal návrh na jej zápis, alebo je potrebné predložiť právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým sa končí súdne konanie, v nadväznosti na začatie ktorého bola predmetná poznámka zapísaná. V katastrálnej praxi v súčasnosti prevažuje právny názor, že k výmazu poznámky spornosti (a poznámky o súdnom konaní vôbec) z katastra je potrebné doložiť právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým sa končí príslušné súdne konanie.¹³

2. Neodkladné opatrenie súdu v katastrálnej praxi

V konaní o návrhu na vklad, resp. v konaní o povolení vkladu (ďalej aj len „vkladové konanie“) má ďalekosiahle dôsledky ďalší inštitút civilného práva procesného, ktorým je neodkladné opatrenie súdu, ktorým súd nariadi fyzickej osobe alebo právnickej osobe zákaz nakladať s nehnuteľnosťou (ďalej aj len „neodkladné opatrenie“). Neodkladné opatrenie je totiž skutočnosťou, na ktorú je katastrálny odbor vo vkladovom konaní povinný prihliadať

¹¹ Pozri § 39 ods. 1 katastrálneho zákona. V dôvodovej správe k § 39 ods. 1 katastrálneho zákona v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa uvádza, že „pod súdnym ... konaním treba rozumieť také konanie, ktorého výsledok sa môže bezprostredne týkať nehnuteľnosti alebo práva k nej. Príkladom súdneho konania je konanie o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti ...“

¹² Pozri § 39 ods. 3 katastrálneho zákona.

¹³ Pozri napr. stanovisko k otázke č. 11 v Katastrálnom bulletine č. 2/2017.

a to tak, že vkladové konanie rozhodnutím preruší¹⁴ a to až do času zániku, resp. zrušenia neodkladného opatrenia. Je pritom bez právneho významu, či bolo neodkladné opatrenie nariadené pred uzatvorením vkladovej zmluvy alebo po uzatvorení vkladovej zmluvy ako aj to, či bolo neodkladné opatrenie nariadené pred začatím vkladového konania alebo až po začatí vkladového konania.

Neodkladné opatrenie sa katastrálnemu odboru zasiela v elektronickej podobe bezodkladne po jeho vyhotovení,¹⁵ t. j. nie až po nadobudnutí jeho právoplatnosti a vykonateľnosti.¹⁶ V praxi teda môže byť neodkladné opatrenie doručené katastrálnemu odboru skôr, ako nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti vyvstáva pre aplikačnú prax otázka, či je katastrálny odbor povinný skúmať vo vkladovom konaní otázku právoplatnosti a vykonateľnosti neodkladného opatrenia. S prihliadnutím k účelu neodkladného opatrenia máme za to, že katastrálnemu odboru vzniká povinnosť prerušiť vkladové konanie aj na základe neodkladného opatrenia, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

3. Záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie súdu v katastrálnej praxi

V zmysle § 343 ods. 1 CSP zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená (ďalej aj len „záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie“). Predmetom tohto záložného práva pochopiteľne môžu byť aj nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom evidovania v katastri. Ide teda o inštitút civilného práva procesného relevantný z hľadiska katastrálnej praxe.

3.1 Zápis záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia do katastra

Záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie *de lege lata* vzniká zápisom do príslušného registra¹⁷ - ak sa týka nehnuteľnosti, ktorá je predmetom evidovania v katastri, vzniká zápisom do katastra. Zákonodarca ešte ustanovil, že na záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie sa použijú primerane ustanovenia o neodkladnom opatrení¹⁸. Táto právna úprava ustanovená v CSP implikuje viaceré otázky, vrátane otázky formy zápisu predmetného záložného práva do katastra.

Práva k nehnuteľnostiam sa totiž do katastra zapisujú formou vkladu alebo záznamu.¹⁹ Vklad má konštitutívne účinky a zapisujú sa ním práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo zmlúv, pokiaľ zákon neustanovuje, že určité právo k nehnuteľnosti zo zmluvy sa do katastra zapisuje formou záznamu.²⁰ Záznam má evidenčné účinky a zapisujú sa ním práva, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy

¹⁴ Pozri § 31a písm. e) katastrálneho zákona. K povinnosti vydať rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. 03. 2007, sp. zn. 3Cdo 32/2007.

¹⁵ Pozri § 48 ods. 6 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné sudy, krajské sudy Špecializovaný trestný súd a vojenské sudy.

¹⁶ Podľa § 332 ods. 1 CSP je neodkladné opatrenie vykonateľné jeho doručením.

¹⁷ Pozri § 343 ods. 2 CSP.

¹⁸ Pozri § 344 CSP.

¹⁹ K skutočnosti, že formou poznámky sa práva k nehnuteľnostiam do katastra nezapisujú, pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. 06. 2008, sp. zn. 8Sžo 64/2008.

²⁰ Pozri § 5 ods. 1 v spojitosti s § 28 ods. 1 katastrálneho zákona.

majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín.²¹

Z hľadiska zákonom proklamovaného konštitutívneho účinku zápisu do príslušného registra by záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie malo byť zapisované do katastra formou vkladu. Na druhej strane ale takémuto výkladu bráni skutočnosť, že vkladom sa zapisujú do katastra len práva vyplývajúce zo zmlúv, pokiaľ zákon neustanovuje, že určité právo k nehnuteľnosti zo zmluvy sa do katastra zapisuje formou záznamu. Katastrálny zákon v rámci vymedzenia skúmania podmienok na vklad ani vôbec nepočíta s tým, že by sa mal vklad povoliť na základe inej listiny ako vkladovej zmluvy. Čo sa týka eventuálneho zápisu predmetného záložného práva do katastra formou záznamu, právna úprava záznamu nereflektuje konštitutívny účinok záznamu v prípadoch vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 343 CSP). Pri uplatnení výlučne prísne gramatického výkladu by bol nevyhnutný záver, že záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie súdu podľa § 343 CSP vlastne ani nie je možné zapísať do katastra.

V rámci katastrálnej praxi sa ustálilo stanovisko, že záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie sa do katastra zapisuje formou záznamu s tým, že v tomto prípade má záznam vzhľadom na právnu úpravu ustanovenú v CSP konštitutívne účinky. Lehota na zápis záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia je 60 dní odo dňa začatia konania o zázname alebo 30 dní odo dňa začatia konania o zázname, ak bol návrh podaný prostredníctvom elektronického formulára, ktorý Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle.²²

Keďže zápis záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia predstavuje zápis práva do katastra, uplatňuje sa pri ňom zásada priority zápisov práv do katastra.²³ To znamená, že ak doručeniu rozhodnutia súdu o zriadení záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia predchádza skôr začaté vkladové konanie alebo skôr začaté konanie o zázname, najprv sa musí ukončiť predmetné skôr začaté konanie a až následne možno pristúpiť k skúmaniu splnenia podmienok na zápis daného záložného práva.

V súvislosti so zápisom záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia do katastra v súlade so zásadou priority zápisov práv do katastra v aplikačnej praxi vyvstáva otázka dopadu rozhodnutia súdu o zriadení tohto záložného práva na vkladové konanie predchádzajúce konaniu o zázname začatého v nadväznosti na doručenie rozhodnutia súdu, ktorým súd zriadil predmetné záložné právo. Tu máme za to, že samotná skutočnosť, že súd svojím rozhodnutím zriadil k určitej nehnuteľnosti záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie, nie je dôvodom na to, aby sa zamietol návrh na vklad, o ktorom sa začalo konanie skôr, ako bolo katastrálnemu odboru doručené rozhodnutie súdu o zriadení tohto záložného práva. Pokiaľ ide o otázku súladu zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť, ktorá má byť v zmysle rozhodnutia súdu zálohom, s dobrými mravmi, túto okolnosť je potrebné vždy skúmať individuálne v nadväznosti na skutkové zistenia viažuce sa ku konkrétnemu prípadu – nie je možné paušálne konštatovať, že by takáto zmluva bola vždy v rozpore s dobrými mravmi. V tejto súvislosti poukazujeme na stanovisko prezentované v súdnej praxi, podľa ktorého napríklad ani viacnásobný prevod nehnuteľnosti nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť zmluvy²⁴ – pokiaľ vedomosť prevodcu o tom, že jednu nehnuteľnosť predáva viacerým rôznym nadobúdateľom, nespôsobuje automaticky neplatnosť príslušných zmlúv o prevode, potom by zrejme ani vedomosť prevodcu o zriadenom záložnom práve ako zabezpečovacom opatrení súdu podľa § 343 CSP nemala automaticky spôsobiť neplatnosť daného právneho úkonu pre rozpor s dobrými mravmi.

²¹ Pozri § 5 ods. 2 v spojitosti s § 34 ods. 1 katastrálneho zákona.

²² Pozri § 43 ods. 1 písm. b) a ods. 3 v spojitosti s § 35 ods. 2 katastrálneho zákona.

²³ Pozri § 41 ods. 2 katastrálneho zákona.

²⁴ Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 01. 2001, sp. zn. ICdo 31/2000, R 87/2001.

3.2 Výmaz záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia z katastra

CSP explicitné ustanovenia o zániku záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia ani o jeho výmaze z príslušného registra nemá. I keď zákonodarca v súvislosti s inštitútom záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia odkazuje na primerané použitie ustanovení o neodkladnom opatrení, ktorý odkaz sa má zrejme vzťahovať aj na zánik predmetného záložného práva, javí sa, že na zánik tohto záložného práva sa vzťahuje všeobecná právna úprava zániku záložného práva a jeho výmazu z verejného registra ustanovená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Občiansky zákonník“). V praxi by to znamenalo, že k zániku záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia môže dôjsť aj z dôvodov ustanovených v § 151md Občianskeho zákonníka.

Záver

Kataster ako verejný register spravovaný orgánmi verejnej správy sa spravidla spája so správnym právom hmotným a procesným a tiež v súvislosti s rozhodovaním vo vkladovom konaní s občianskym právom hmotným. V katastrálnej praxi však majú svoje miesto a neraz zásadný význam aj inštitúty civilného práva procesného. V tomto príspevku sme poukázali práve na niektoré prieniky civilného práva procesného a katastra, resp. na niektoré vybrané inštitúty civilného práva procesného (dotknuté reformou civilného procesu z roku 2015) relevantné v katastrálnej praxi s dôrazom na ich praktické aplikačné aspekty ako aj na niektoré problematické aspekty normatívnej úpravy v tomto smere (napr. § 343 ods. 2 CSP a normatívna úprava foriem zápisu vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľnosti ustanovená v katastrálnom zákone).

De lege ferenda sa ukazuje byť žiaducou väčšia miera detailu normatívnej úpravy niektorých inštitútov civilného práva procesného (napr. záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia súdu) v kontexte katastra, avšak bez prepadnutia nadmernému legislatívnemu optimizmu. Do budúcnosti sa osobitne žiada bližšie normatívne upraviť postup v nadväznosti na odstúpenie od vkladovej zmluvy a to najmä pre prípad, kedy k odstúpeniu od vkladovej zmluvy dôjde ešte počas vkladového konania a medzi účastníkmi vkladového konania je platnosť odstúpenia od vkladovej zmluvy sporná – časť odbornej verejnosti s poukazom na § 137 CSP totiž odmieta prípustnosť žaloby o určenie neplatnosti odstúpenia od vkladovej zmluvy, i keď katastrálny odbor ako správny orgán spor o platnosť odstúpenia od vkladovej zmluvy rozhodnúť nemôže.²⁵

Literatúra

1. ANDREJČÍK, P.: Opodstatnenosť nariadenia neodkladného opatrenia vo vzťahu k nehnuteľnosti. *Justičná revue*, 2022, č. 2
2. FEČÍK, M., JAKUBÁČ, R.: Posudzovanie platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní. *Právny obzor*, 2021, č. 5
3. FEČÍK, M., JAKUBÁČ, R.: *Katastrálny zákon. Komentár*. Bratislava : C. H. Beck, 2021
4. HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A.: *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2015
5. JAKUBÁČ, R.: *Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností*. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2016
6. KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol.: *Občianske právo hmotné 1*. Praha : ASPI Publishing, s. r. o., 2002

²⁵ Časť odbornej verejnosti má za to, že po reforme civilného procesu už nemožno postupovať podľa stanoviska Najvyššieho súdu SR prezentovaného v rozsudku z 20. 07. 2011, sp. zn. 6Sžo 229/2010, R 81/2014.

7. LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné I. Bratislava : Iura Edition, a. s., 2006
8. SEDLAČKO, F.: Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v CSP. Bulletin slovenskej advokácie, 2016, č. 6
9. ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Občiansky zákonník I., § 1 – 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019
10. ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016
11. VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
12. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2017, sp. zn. 1 VCdo 1/2017
13. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. 07. 2011, sp. zn. 6Sžo 229/2010, R 81/2014
14. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. 03. 2007, sp. zn. 3Cdo 32/2007
15. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 01. 2001, sp. zn. 1Cdo 31/2000, R 87/2001